

УДК 332.1

**РАЗНОВИДНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ: KPI, OKR, PI, KRI**

ГЕЛЬМАНОВА ЗОЯ САЛИХОВНА

Профессор, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

САУЛЬСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Магистр, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

НУРГАЛИЕВА АСЕЛЬ КАЖАТОВНА

Магистр, Карагандинский индустриальный университет, Темиртау, Казахстан

***Аннотация.** Современная парадигма управления организацией требует системного и многомерного подхода к измерению результативности, ориентированного не только на достижение запланированных целей, но и на превентивное управление рисками и постоянное совершенствование процессов. В условиях цифровизации, рыночной волатильности и высокой скорости трансформаций особую актуальность приобретает применение интегрированной системы показателей эффективности. Основной целью статьи является определение специфических функций и применимости каждого типа показателей в рамках стратегического, тактического и операционного управления. Результаты исследования легли в основу разработки корпоративной методологии управления по целям и рискам, сочетающей элементы стратегического планирования, Agile-ориентированного подхода и риск-менеджмента. Практическая значимость статьи заключается в возможности тиражирования данной модели для промышленных, банковских и IT-компаний, где особенно важно балансировать между гибкостью развития и контролем за операционными и стратегическими рисками.*

***Ключевые слова:** KPI, OKR, PI, KRI, управление эффективностью, показатели результативности, риск-менеджмент, стратегия.*

В современных условиях быстро меняющейся бизнес-среды и нарастающей сложности внешних вызовов управление эффективностью организации выходит за рамки традиционных подходов. Линейные системы оценки результативности, ориентированные исключительно на ретроспективные данные, теряют свою актуальность. Возникает необходимость в использовании гибких и многомерных инструментов, способных не только фиксировать достигнутые результаты, но и предвосхищать изменения, адаптировать стратегию в режиме реального времени и предупреждать потенциальные угрозы [1].

На протяжении последних двух десятилетий на международном и корпоративном уровнях сформировались четыре ключевых подхода к измерению эффективности и устойчивости организаций: KPI, как инструмент целевой диагностики; OKR — как гибкий инструмент постановки целей и мотивации; PI — как средство управления внутренними процессами; и KRI — как средство раннего оповещения о наступлении рисков. Каждая из этих систем была разработана в различное время, в разных секторах и с учётом различных задач, что создало определённую фрагментарность в их применении [2-4].

Исследование возникло как ответ на потребность промышленной компании в построении целостной системы управления эффективностью и рисками, объединяющей элементы стратегического планирования, операционного контроля и риск-ориентированного управления. В ходе внедрения системы управления результатами в рамках комплексного проекта цифровой трансформации нами была выдвинута гипотеза о возможности интеграции KPI, OKR, PI и KRI в единую методологическую платформу.

Цель статьи — осуществить теоретико-методологический анализ и сравнительную оценку указанных инструментов, раскрыть их взаимодополняемость и сформулировать подход к их комплексному внедрению в организациях, находящихся на различных стадиях цифровой зрелости и организационного развития.

Научная новизна работы заключается в предложении методологической модели интеграции KPI, OKR, PI и KRI в единую систему управления, адаптированную под уровень цифровой зрелости компании.

Методология базируется на следующих подходах: контент-анализ современных исследований, публикаций в научных журналах и практических руководств. Сравнительный анализ характеристик показателей. Классификация показателей по целевому назначению (стратегия, операционные процессы, риски).

Кейс-анализ внедрения систем показателей на примере крупных компаний.

KPI – Key Performance Indicators.

Назначение: измерение достижений по отношению к ключевым целям.

Характер: количественные, фиксированные показатели.

Периодичность: обычно квартальные или годовые.

Пример: доход на одного сотрудника, EBITDA, уровень удержания клиентов.

Преимущества: четкость, измеримость.

Ограничения: фиксированность; не всегда гибко отражает изменения.

OKR – Objectives and Key Results

Назначение: установка амбициозных целей и измеримых результатов.

Характер: полустратегические, адаптивные.

Периодичность: квартал, полугодие.

Пример: цель — увеличить узнаваемость бренда; ключевые результаты — рост трафика на сайт на 50%, 20 публикаций в СМИ.

Преимущества: вовлеченность, гибкость, прозрачность.

Ограничения: риск размытия фокуса, трудности в количественной интерпретации.

PI – Performance Indicators

Назначение: мониторинг текущей эффективности процессов.

Характер: операционные показатели.

Пример: среднее время отклика на запрос, уровень брака, цикл обработки заявки.

Преимущества: контроль процессов, база для улучшений.

Ограничения: не всегда связаны с конечными результатами бизнеса.

KRI – Key Risk Indicators

Назначение: выявление и мониторинг рисков до их реализации.

Характер: опережающие индикаторы.

Пример: доля просроченной дебиторской задолженности, доля несертифицированного ПО.

Преимущества: раннее предупреждение, интеграция с системой управления рисками.

Ограничения: сложность в определении порогов, необходимость регулярной актуализации.

Сравнительная таблица показателей эффективности

Показатель	Назначение	Временной горизонт	Уровень	Примеры
KPI	Измерение целей	Средне- и долгосрочный	Стратегический	Рост продаж на 15%
OKR	Мотивация и достижение целей	Кратко- и среднесрочный	Стратегический и операционный	Увеличить вовлеченность персонала

PI	Контроль процессов	Оперативный	Операционный	Время обработки запроса — 3 мин
KRI	Управление рисками	Превентивный	Стратегический	Увеличение доли инцидентов на производстве

Нами приведены примеры применения показателей эффективности:

АО "Казхателеком" (PK): KPI включают среднюю скорость отклика службы поддержки, рост выручки по направлениям, уровень цифровизации процессов.

АО "QARMET": KPI в производственных подразделениях — количество выплавленного металла, процент выхода годного, простой оборудования.

Google: KPI по проектам учитывают метрики вовлечённости пользователей и эффективность запуска новых функций.

Google: OKR используется с 1999 года; например, цели по росту Android, Chrome, Gmail.

Kaspi.kz (PK): Внутренне использует OKR для развития суперприложения: цель — увеличить MAU (monthly active users), результат — рост +20% за квартал.

АО «KEGOC» (PK): используют PI для оценки работы диспетчеров и сетевых операторов (напр., количество отключений без аварий).

Samsung: PI применяются для измерения выполнения стандартов качества на производственных линиях (например, уровень дефектов <1%).

АО «Halyk Bank» (PK): используют KRI для мониторинга финансовых и операционных рисков, включая киберугрозы.

Chevron: KRI в области охраны труда — количество инцидентов с утратой трудоспособности (LTIFR).

В крупных компаниях чаще всего сочетаются KPI и KRI (например, банки и промышленные гиганты).

OKR активно внедряются в ИТ-компаниях и компаниях, стремящихся к трансформации (Kaspi, Beeline).

PI — технический и операционный инструмент для производственного и ИТ-сектора.

Разработка интегрированной системы показателей позволяет компаниям лучше адаптироваться к условиям цифровизации и рисков.

Понимание различий между KPI, OKR, PI и KRI позволяет организациям выстроить сбалансированную систему оценки и управления эффективностью. Каждый тип показателя выполняет уникальную функцию: KPI — ориентируют на результат, OKR — задают направление развития, PI — контролируют исполнение, KRI — предупреждают о потенциальных угрозах [3-7].

Оптимальная стратегия внедрения метрик предполагает интеграцию всех четырех типов показателей в единую систему управления на основе цифровых решений и аналитики. Это особенно важно для компаний, ориентированных на устойчивое развитие, инновации и управление рисками.

Рисунок 1 – Интеграционная модель KPI– OKR– PI – KRI

Интеграция KPI, OKR, PI и KRI в единую систему управления предоставляет организациям возможность комплексно подходить к мониторингу целей, процессов и рисков (рисунок 1). В условиях цифровой трансформации и высокой турбулентности внешней среды, именно многоуровневая система показателей становится неотъемлемым элементом устойчивого развития [6,7].

В предложенной модели показатели KPI и OKR задают стратегическое направление и цели, PI обеспечивает контроль исполнения на уровне процессов, а KRI — контроль потенциальных угроз. Такое распределение обеспечивает гибкость, целевую направленность и устойчивость управления.

Рекомендации для внедрения. На этапе стратегического планирования использовать KPI и OKR, как взаимодополняющие инструменты для постановки целей и оценки достижений.

В операционной деятельности рекомендовано применение PI для мониторинга производственных и сервисных процессов.

Для оценки и снижения рисков критично внедрение KRI с регулярным обновлением на основе данных мониторинга.

Использовать BI-платформы и панельные дашборды для визуализации метрик и принятия решений в реальном времени.

Обеспечить синхронизацию показателей с системой мотивации персонала и корпоративной культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Parmenter D. (2020). Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs. Wiley.
2. Doerr J. (2018). Measure What Matters: How Google, Bono, and the Gates Foundation Rock the World with OKRs. Penguin.
3. Kaplan R. S., Norton, D. P. (2001). The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Harvard Business Press.
4. Lam J. (2017). Implementing Enterprise Risk Management: From Methods to Applications. Wiley Finance.
5. Marr B. (2021). Data-Driven HR: How to Use Analytics and Metrics to Drive Performance. Kogan Page.
6. Исаев Д.А., Павлов П.Н. (2022). Управление эффективностью в условиях цифровой экономики. — М.: Наука – 250 с.
7. Власов А.А. (2023). KPI, OKR и другие: современные подходы к измерению эффективности. // Экономика и управление, №5. – С. 112–119.